

TRANSCENDENTALIZM VA JADIDLAR HARAKATINING QIYOSIY TAHLILI**Ilyasova Nadira Dosmurat qizi****UzDJTU xodimi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798650>**

Annotatsiya. Transsendentalizm va Jadidchilik harakatlarida faoliyat yuritgan yozuvchi va mutafakkirlar ijodida ko'plab umumiyliklar mavjud. Ularning asarlari orqali inson erkinligi, axloqiy yuksalish, ma'rifatparvarlik va jamiyat islohoti kabi g'oyalar ilgari surilgan. Quyida har ikki harakat vakillarining o'zaro qiyoslangan adiblari va ularning ijodiy o'xshash jihatlari keltirilgan. Transsendentalizm va Jadidchilik harakatlari o'z davrida jamiyatga yangicha qarash olib kelgan, erkin fikr, ma'rifat va taraqqiyot yo'lida xizmat qilgan harakatlardir. Ularning har biri o'z hududi va tarixiy sharoitidan kelib chiqqan bo'lsa-da, ichki erkinlik, o'zgarish, va o'zini anglash g'oyalari orqali uyg'unlashadi. Bugungi kunda bu harakatlar zamonaviy jamiyat rivojiga zamin bo'lib xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: Transsendentalizm, shaxsiy erkinlik, mafkuraviy uyg'onishlar, ruhiy kamolot, usuli jaded, individualizm

Jahon adabiyotshunosligida XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Turkistondagi ma'rifatchilik va jadidchilik harakati muhim ahamiyat kasb etgani tufayli adabiy-estetik muammolarni ma'rifatchilik kontekstida ochib berish va anglash zarurati filologiya sohasida ham jiddiy masalalarni kun tartibiga chiqarmoqda. Ana shu ilmiy va adabiy ehtiyojdan kelib chiqib, o'zbek ma'rifatchiligini jahon ma'rifatchiligi bilan goyaviy estetik tamoyilaridan kelib chiqqan holda qiyoslash, undagi ijodkor shaxsi va jamiyat taraqqiyoti qonunlariga munosabati, ijtimoiy-axloqiy islohotlar va evrilishlarning badiiy adabiyotdagi in'ikosi kabi ilmiy muammolar bugungi adabiyotshunoslikning dolzarb masalalaridan biridir.

Dunyo adabiyotshunosligida Amerika va o'zbek ma'rifatchilik adabiyotining umumiy muammolarini, jadid adabiyotining vujudga kelish omillari, xorijiy manbalari va taraqqiyot tamoyillarini o'rganishga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, G'arbiy Yevropa va o'zbek ma'rifatchiligi haqidagi qarashlar yangilandi, o'zbek adabiyotini jahondagi ilgor g'oyalar bilan qiyosiy o'rganish kun tartibiga chiqdi.

XX asr boshlarida badiiy adabiyotda yangicha yashash tarzini vujudga keltirish usullarini izlagan, istibdod sharoitida o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida kurashga kirishgan jadidlarning faoliyatini ko'rsatuvchi ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj tug'ildi. Globallashuv jarayoni ta'sirida G'arbiy Yevropa va o'zbek ma'rifatchiligini ushbu davr talablari darajasida tahlil va talqin qilish zaruriyati tug'ildi hamda transsendentalizm va jadidlar harakatlari, ma'rifatchilik adabiyotida yaratilgan badiiy matnlarni umuminsoniy, jahoniy, adabiy ma'nolar xazinasida o'rganish imkoniyati vujudga keldi Mamlakatimiz Prezidentining "Bugun jonajon O'zbekistonimiz Milliy ishdan milliy vuksalish saris degan ustuvor g'oya asosida o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga dadil qadam qo'ymoqda»¹ degan so'zlari bevosita adabiyotshunoslikka ham tegishli bo'lib, milliy adabiyotshunoslik oldidagi ana shu yuksak talablardan kelib chiqib ushu tadqiqot oldiga ilmiy vazifalar qo'yildi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi PO-3271-sonli "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi

¹ Mirziyoyev Sh. M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari Toshkent Uzbekiston, 2018- B. 42

to'g'risida", 2018 yil 5 apreldagi PQ-3652-sonli "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlarining talablari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ma'lum darajada xizmat qiladi. Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining. Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy-ma'rifiy rivojlantirishda innovatsion g'oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo'llari" ustuvor yo'nalishiga mos ravishda amalga oshirilgan.

Jahon va o'zbek adabiyotshunosligida G'arb va Sharq adabiyotlari bilan o'zbek adabiyotini qiyosiy o'rganishga bag'ishlangan ishlar talaygina. Biroq XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistondagi adabiy jarayon va ma'rifatchilik harakati bilan bog'liq adabiyotlarni qiyosiy o'rganish orqali G'arbiy Yevropa ma'rifatchiligi bilan o'zbek jadid adabiyoti masalalarini qiyosiy o'rganish ishlari etarlicha tadqiq ob'ektiga aylanmagan. Istiqlol yillarida bu borada ulkan ishlar qilindi, jadid adiblarining xotirasi va ijodiy merosi tiklandi, asosiy asarlari nashr etildi. Xususan, O.Sharafiddinov, N.Karimov, B.Qosimov, H.Boltaboev, U.Dolimov, Sh.Rizaev, B.Karimov, D.Quronov, LG'aniev, N.Afoqova, U.Saidov, U.Jo'raqulov, M.Umarova kabi o'zbek olimlari ² E.Olvortt, A. Xolid, L.Baldauf, T. Xo'ja o'g'li kabi xorijiy olimlarning kitob, risola va ilmiy maqolalarida³ Yevropa va Sharq o'lklarida turli davrlarda kechgan ma'rifatchilik adabiyoti bilan jadid adabiyoti o'rtasida mavjud parallellarni o'tkazishga harakat qilingan. O.Sharafiddinov, N.Karimov va B.Qosimov maqola va tadqiqotlarida o'zbek jadid adabiyotining Is'xoqxon To'ra Ibrat, Behbudiy, A. Avloniy, Fitrat, A.Qodiriy, Cho'lpon namoyondalari ijodi haqida umumiy tanishtiruv maqolalari berilgan bo'lsa, H.Boltaboyev Fitrat va uning zamondoshlari ijodini XX asr jahon adabiy kontekstida o'rgandi; prof. U.Dolimov o'zbek jadidchiligining eng faol sohasi bo'lgan jadid maktablaridagi fanlar, ularni no'qitish metodikasi masalalari bilan shug'ullandi. Sh.Rizayev jadid dramaturgiyasi, B.Karimov jadid nasri va N.Afoqova jadid she'riyati masalalari bilan jiddiy shug'ullandi. D.Quronov diqqat-e'tiborni Cho'lponning nasriy asarlariga qaratdi O'zbek adabiyotshunosligida bu sohadagi eng muhim vazifalardan biri G'arb va Sharq adabiyotlarini o'zaro uyg'unlikda o'rganish, xususan, ma'rifatchilik davri talqini masalasida adabiy aloqalar va o'zaro ta'sirning rolini ko'rsatishdan iborat. Shuning bilan birga amerika va

² - Шарафиддинов О. Чўлпонни англаш Тошкент Езувчи, 1994 (А Қодирий, Чўлпон, Ойбек) Тошкент MUMTOZ SO'Z, 2019 486. Каримов Н. Уч буюк сиймо 257 б. Қосимов Б. Уйгонган миллат маърифати Тошкент Маънавият, 2011-320 б. Болтабоев Х. XX аср бошлари ўзбек адабиётшунослиги ва Фитратнинг илмий мероси Филол. Фанлари доктори дисс автореф Тошкент. 1996 52 б. Фитрат ва жадидчилик Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашр., 2007.-215 б. Долимов У Миллий уйғоница педагогикаси Тошкент Ношир. 2012384 б. Ризаев III Ўзбек жадид драматургиясининг шаклланиш манбалари Филол. фанлари номзоди дисс. автореферати Т. 1995. 28 б. Қуронов Д. Чўлпон насри поэтикаси Тошкент. "Шарк" НМАК, 2004. - 280 б, Ғаниев И. Фитрат ва фитратшунослик Тошкент Фан 2005 299 б. Фитрат драмалари поэтикаси Тошкент Фан, 2005 300 б.. Афоқова Н. Жадид адабиети ва адабиётшунослиги библиографияси Тошкент. Академнашр, 2012. 299 б. Афоқова Н. Жадид шеърияти поэтикаси Тошкент: Фан, 2005 112 б., Саидов У. Шарк ва Ғарб маданиятлар туташган манзиллар. Тошкент 2007-204 в. Жўрақулов У. Худудсиз жила Тошкент: Фан, 2006-356 б. Умарова М.Ю. Ингли ва ўзбек адабетида ижодкор шахс ва кахрамон муаммоси (XIX-XX аср бошлари адабиети мисолида.) Тошкент, 2022-1736.. Усмонова С. Ўзбек ва инглиз романларида аёл рухияти тасвири. Ф ф бўйича фалсафа докт. дисс. 2021-172 б

³ Allworth E. The modern Uzbeks from the fourteenth century to the present a cultural history Stanford Hoove Institution Press, Stanford University, 1990.-В. 53-54, Xolid A O'zbekiston tavalludi Akademnashr. 2022-21 б. Балдауф И XX аср ўзбек адабиетига чизгилар Тошкент Маънавият, 2011 45 б. Т Косаогл Turkistondagi jadidchilik va inqiloblar 1900-1924 (Usmon Xo'ja xotirasiga armug'on). Haarlem, Gollandiya SOT 2001-В 18-19.

o'zbek ma'rifatchilik adabiyotini ilmiy muammo sifatida o'rganish orqali muayyan davr adabiy merosining badiiy poetik ko'lamini belgilashga erishish mumkin. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida dunyo bo'ylab ijtimoiy, madaniy va mafkuraviy uyg'onishlar yuzaga keldi. AQShda Transsendentalizm harakati paydo bo'lib, inson erkinligi, tabiiy hayot va ichki ruhiy kamolot g'oyalari ilgari surdi. Shu bilan bir paytda, Markaziy Osiyoda, xususan Turkiston hududida, Jadidchilik harakati shakllanib, islohot, ilm-ma'rifat va milliy uyg'onish g'oyalari targ'ib qildi. Ushbu maqolada mazkur ikki harakatning umumiyliklari va farqlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Transsendentalizm XIX asrning birinchi yarmida Amerikada, ayniqsa Massachusetts shtatida shakllangan falsafiy va adabiy oqimdir. Bu harakatning yetakchi namoyandalari Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau kabi ziyolilar edi. Harakat quyidagi g'oyalarga asoslangan:

- Inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik
- Ichki intuitsiya orqali haqiqatni anglash
- Shaxsiy erkinlik va mustaqillik
- Tashqi diniy institutlardan ko'ra ichki ruhiyatning ustuvorligi

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi tarkibidagi musulmon xalqlari, xususan, o'zbek ziyolilari orasida yuzaga keldi. Is'hoqxon To'ra Ibrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy kabi jadidlar:

- Yangi usulda (usuli jadid) maktablar ochdilar
- Ilm-fan va dunyoviy bilimlarni targ'ib qildilar
- Ijtimoiy islohotlar, ayollar huquqi, siyosiy faollik haqida yozdilar
- Din va madaniyatni uyg'unlashtirishga harakat qildilar

1. Ma'rifat va ichki o'zgarish – Har ikkala harakat ham insonning ichki dunyosini tarbiyalashga urg'u bergan.

2. Erkin fikrlash – Transsendentalistlar ham, jadidlar ham mavjud an'anaviy qarashlarga qarshi chiqqanlar.

3. Adabiyot orqali targ'ibot – Har ikkisi ham adabiyot va publitsistika orqali o'z g'oyalari tarqatgan.

- Transsendentalizm AQShda, jadidchilik esa Rossiya imperiyasi tarkibidagi musulmon jamiyatida yuzaga kelgan.

- Transsendentalizm ko'proq falsafiy-ruhoniylar yo'nalishga ega bo'lsa, jadidchilik ijtimoiy-ma'rifiy va siyosiy yo'nalishga ega.

- Transsendentalizm diniy institutlardan mustaqillik g'oyasi ustuvor bo'lsa, jadidchilikda islomiy qadriyatlar bilan uyg'unlik muhim.

Transsendentalizm harakati namoyandalari:

- Ralph Waldo Emerson (may 25,1803-april27,1882)
- Henry David Thoreau (July 12-1817,may 6,1862)
- Margaret Fuller(may 23,1810-July 19,1850)
- Bronson Alcott (november 29,1799-march 4,1888)

Jadidchilik harakati namoyandalari:

- Is'hoqxon To'ra Ibrat (1862-1937)
- Mahmudxo'ja Behbudiy (1875-1919)
- Abdulla Avloniy (1878-1934)
- Munavvar Qori Abdurashidxonov (1878-1931)
- Abdurauf Fitrat(1886-1938)

Transsendentalizm va Jadidchilik harakatlarida faoliyat yuritgan yozuvchi va mutafakkirlar ijodida ko'plab umumiyliklar mavjud. Ularning asarlari orqali inson erkinligi, axloqiy yuksalish, ma'rifatparvarlik va jamiyat islohoti kabi g'oyalar ilgari surilgan. Quyida har ikki harakat vakillarining o'zaro qiyoslangan adiblari va ularning ijodiy o'xshash jihatlari keltirilgan.

Transsendentalist adibi	Jadidchilik adibi	Ijodiy o'xshashliklar
Ralph Waldo Emerson	Is'hoqxon To'ra Ibrat	Ma'rifat, mustaqil tafakkur, ruhiy kamolot va jamiyatni uyg'otish haqida yozganlar.
Henry David Thoreau	Mahmudxo'ja Behbudiy	Erkinlik, siyosiy ong, fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy adolat g'oyalarini ilgari surganlar.
Margaret Fuller	Zuhra Fayziyeva	Ayollar huquqi, ta'lim-tarbiyada ayol o'rni va ijtimoiy tenglik haqida yozganlar.
Bronson Alcott	Munavvar qori Abdurashidxonov	Ta'lim sohasida islohotchi sifatida faoliyat yuritgan, yangi maktab tizimi tarafdori bo'lganlar.
Walt Whitman	Abdulla Avloniy	Insonparvarlik, vatanparvarlik, axloqiy tarbiya va xalq madaniyatini yoritganlar.

Transsendentalizm va Jadidchilik harakati — G'arb va Sharq tafakkurining XIX–XX asrlarda shakllangan ikki muhim ma'naviy-falsafiy oqimidir. Ular turli tarixiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlarda yuzaga kelgan bo'lsa-da, insonning ruhiy uyg'onishi, axloqiy poklanishi, ilm-ma'rifat orqali yuksalishi va jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo'shishi zarurligini asosiy maqsad qilib olgan. Ushbu harakatlarning asosiy vakillari — Ralph Waldo Emerson (transsendentalizm) va Is'hoqxon To'ra Ibrat (jadidchilik) — bu g'oyalarni o'z asarlari orqali mustahkamlab, o'z xalqlarining intellektual va ma'naviy uyg'onishiga beqiyos hissa qo'shgan mutafakkirlardir.

Transsendentalizm, xususan Emerson ijodida, inson shaxsining mustaqilligi, tabiiy dunyo bilan uyg'unligi, ichki ruhiy dunyoni kashf etish va "Men"ni anglash kabi g'oyalar ilgari surilgan. Self-Reliance (O'ziga tayanish) essesi orqali Emerson har bir kishini mustaqil fikr yuritishga, jamiyat bosimi va an'anaviy stereotiplarga bo'ysunmaslikka chaqiradi. Bu oqim o'z mohiyatiga ko'ra, diniy institutlardan mustaqil, lekin ruhiyatga tayanadi; falsafa va adabiyotni birlashtirgan holda, insonni makon va zamon chegarasidan yuksakda tasavvur etadi. Jadidchilik harakati esa, Markaziy Osiyodagi musulmon xalqlarning milliy-ma'naviy uyg'onishiga xizmat qilgan yirik ijtimoiy-ma'rifiy harakatdir. Is'hoqxon To'ra Ibrat bu harakatning peshqadam vakili sifatida o'z asarlarida, xususan Risolai Ibratda, xalqni jaholatdan xalos etish, ilmga rag'batlantirish, zamonaviy tafakkur va yangicha o'qitish tizimiga o'tish zarurligini ilgari surgan. U diniy g'oyalarni milliy o'zlik va zamonaviy fanlar bilan uyg'unlashtirishga intilgan.

Transsendentalizm va Jadidchilik harakatining qiyosiy tahlili ularning quyidagi umumiy va farqli jihatlari ko'rsatdi. Har ikkisi ham shaxsiy yuksalish, o'zligini anglash va ma'naviy

uyg'onishni maqsad qiladi. Ilm-ma'rifat, axloqiy kamolot va o'z fikriga ega bo'lish g'oyalari ustuvor o'rinda turadi. Jamiyatni isloh qilish uchun avvalo individni yuksaltirish zarurligi ta'kidlanadi. O'z asarlari orqali xalqni uyg'otish, ongini o'zgartirishga xizmat qilgan. Transsendentalizm falsafiy va individualistik xarakterga ega bo'lsa, jadidchilik ijtimoiy-ma'rifiy va kollektiv yondashuvni o'zida mujassamlashtirgan.

Emersonning yondashuvi diniy institutlardan mustaqil bo'lib, tabiat va ruh orqali ilohiy haqiqatga yetishishni ko'zlasa, Ibrat an'anaviy diniy asoslarni saqlagan holda yangilikni ilgari surgan. Transsendentalizm erkin, falsafiy tafakkurga asoslangan bo'lsa, jadidchilik ijtimoiy-huquqiy kontekstda shakllangan harakat sifatida millat va ummat taqdiri uchun mas'uliyat hissini kuchliroq aks ettiradi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, transsendentalizm va jadidchilik harakatlari insoniyat tarixida erkin fikr, ruhiy uyg'onish va ma'naviy taraqqiyot yo'lida tutgan o'rni beqiyosdir. Ralph Waldo Emerson va Is'hoqxon To'ra Ibrat bu yo'lda o'z xalqlari tafakkurida chuqur iz qoldirgan. Ularning qarashlari bugungi global dunyoda ham insonning ichki dunyosi, shaxsiy erkinligi va ilm-ma'rifat yo'lida intilishi uchun dolzarbligini yo'qotmagan. Ushbu qiyosiy tahlil G'arb va Sharq tafakkuri o'rtasidagi bog'liqlik, ijobiy o'zaro ta'sir va insoniyat taraqqiyotidagi umumiy maqsadlarni ko'rsatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari Toshkent Uzbekiston, 2018-
2. Шарафиддинов О. Чўлпонии англаш Тошкент Езувчи, 1994 (А Қодирий, Чўлпон, Ойбек) Тошкент MUMTOZ SO'Z, 2019
3. Қосимов Б. Уйгонган миллат маърифати Тошкент Маънавият, 2011.
4. Болтабоев Х. XX аср бошлари ўзбек адабиётшунослиги ва Фитратнинг илмий мероси Филол. Фанлари доктори дисс автореф Тошкент. 1996 .
5. Фитрат ва жадиличлик Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашр., 2007.
6. Долимов У Миллий уйғоница педагогикаси Тошкент Ношир. 2012.
7. Ризаев III Ўзбек жади́д драматургиясининг шаклланиш манбалари Филол. фанлари номзоди дисс. автореферати Т. 1995.
8. Қуроно́в Д. Чўлпон насри поэтикаси Тошкент. "Шарк" НМАК, 2004
9. Усмонова С. Ўзбек ва англиз романларида аёл рухияти тасвири. Ф ф бўйича фалсафа докт. дисс. 2021
10. Allworth E. The modern Uzbeks from the fourteenth century to the present a cultural history Stanford Hoove Institution Press, Stanford University, 1990.
11. Хolid A O'zbekiston tavalludi Akademnashr. 2022.
12. Балдауф И XX аср ўзбек адабиетига чизгилар Тошкент Маънавият, 2011.